

СИМПТОМ «МОРСКОЙ АКТИНИИ» В ДИАГНОСТИКЕ ФУНКЦИИ ФАЛЛОПИЕВЫХ ТРУБ

В.В. ДОЩЕКИН

врач акушер-гинеколог высшей категории, главный врач центра репродуктивной медицины «Клиника Ремеди», г. Одесса
ORCID: 0000-0002-1840-2409

Контакты:

Дощечкин Владимир Владимирович
«Клиника Ремеди»
65039, Одесса, Канатная, 130А
тел.: +38 (094) 950 09 03
e-mail: remediivf@ukr.net

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на интенсивное развитие вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), решение проблемы оценки функционального состояния фаллопиевых труб при бесплодии неясного генеза остается в числе наиболее актуальных задач репродуктивной медицины [1–3]. Ультрасонографическая проба – симптом «морской актинии» (Sea Anemone Symptom, SAS-test) разработана с целью функциональной оценки фаллопиевых труб и уточнения алгоритма ведения супружеских пар при бесплодии неясного генеза.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ

Известно, что присутствие свободной жидкости в отлогах местах малого таза в сочетании с благоприятным расположением дистальных отделов фаллопиевых труб позволило идентифицировать их сегменты во время проведения трансвагинальной сонографии в технике мобильного гидроакустического окна (ТВС+МГО) у 32,2% женщин, наблюдавшихся по поводу бесплодия в браке [1, 2] (рис. 1А, Б). Ранее нами был представлен ряд ультразвуковых анатомических индикаторов неповрежденных маточных труб: шейка матки, яичники, яичниковые ямки, крестцово-маточные связки, физиологический изгиб маточной трубы, заднее и переднее Дугласово пространство и другие [1]. Успех визуализации интактных фаллопиевых труб в определенной мере зависит от физических свойств тканей [4], топографических взаимоотношений органов малого таза, а также навыков врача [1].

Анатомо-морфологические аспекты функциональной оценки фаллопиевых труб

Фимбрии воронки трубы различали по виду/происхождению: крупные «первичные» и окружающие их, в норме разрастающиеся к середине цикла, мелкие «вторичные» фимбрии [5]. По особенностям морфологического строения, напоминающего структуру разветвления дерева, их также можно называть фимбриями первого и второго порядка. Отдельно следует подчеркнуть присутствие на воронке яичниковой фимбрии, которая существенно превосходит по размерам первичные и вторичные фимбрии. В соответствии с формой отдельных фимбрий описаны четыре сонографических фенотипа воронки фаллопиевой

трубы: «пальцевидные», «сосцевидные», «бахромчатые» и «комбинированные» [5].

Рисунок 1 А, Б. Различные фенотипы воронок фаллопиевых труб. Воронка с пальцевидными фимбриями (А) и ампула (Б) трубы с сосцевидными фимбриями. Сонограммы 2D, ТВС+МГО

При помощи SAS-теста можно оценить следующие функциональные характеристики воронки фаллопиевой трубы:

- ❶ **Дифференцированность фимбрий** – визуализируются изолированные от общей массы воронки, отдельные фимбрии.
- ❷ **Виды фимбрий** – первичные, вторичные, яичниковая фимбрия.
- ❸ **Количество первичных фимбрий** (обнаруженных в «зеркале» МГО).
- ❹ **Фенотипы воронок** – пальцевидные, сосцевидные, бахромчатые (или короткие пальцевидные) и комбинированные.
- ❺ **Мобильность** – контрактильная активность фимбрий.
- ❻ **Пulsирование** отдельных фимбрий.
- ❼ **Ригидность** – потеря подвижности и эластичности отдельных фимбрий или в целом воронки трубы. Объясняется инфильтрацией ткани, фиброзными отложениями и прочими дегенеративными изменениями, свойственными хроническому воспалению. Pulsирование измененных фимбрий, как правило, не отмечается.

❖ **Фиброз ткани** – неравномерное усиление эхопозитивного сигнала в области воронки или отдельных фимбрий (рис. 2, 3).

❖ **Отек и атрофия слизистой** – сглаженность контуров фимбрий (отсутствие визуализации вторичных форм), увеличение толщины фимбрии более 8 мм.

❖ **Адгезии**, ассоциированные с воронкой трубы, с фимбриями и паратубарными кистами.

❖ **Топографические взаимосвязи** между яичниками, воронками труб и отлогими местами малого таза.

Рисунок 2. Воронка неизменной маточной трубы (лапароскопия)

Рисунок 3. Проходимая для контраста фаллопиевая труба со сниженной функциональностью: признаки фиброза, атрофии слизистой, гиперемии и отека (лапароскопия)

Методика проведения SAS-теста

Для проведения SAS-теста оптимальными являются первые 3 дня после овуляции. При наличии необходимого объема жидкости биологического происхождения в брюшной полости тест может быть выполнен в любой период менструального цикла. После обнаружения дистальных отделов фаллопиевых труб в «зеркале» МГО следует получить представление о фенотипе воронки, мобильности и структуре фимбрий (рис. 4). Для этого необходимо с помощью ультразвукового датчика сделать слабый толчок в направлении обнаруженных объектов. Вследствие гидравлического удара неизменные фимбрии, находясь в жидкости во взвешенном состоянии, приобретают характерную подвижность, напоминающую

движения морской актинии, которая и дала название тесту [6]. Мобильность фимбрий сонографически отличается от перистальтики кишечника и других объектов. Кроме того, хорошо дифференцированные фимбрии, в отличие от петель кишечника, обладают индивидуальной мобильностью. Ригидность, отечность фимбрий, ассоциация со спайками и паратубарными кистами также должны получить соответствующую оценку (рис. 5).

Рисунок 4. Неизменные пальцевидные фимбрии. Сонограмма 2D, ТВС+МГО

Рисунок 5. Ригидные пальцевидные фимбрии с фиброзными включениями в виде неравномерного усиления эхогенности ткани. Сонограмма 2D, ТВС+МГО

SAS-тест можно дополнить стоп-пробой. Как положительный признак при неподвижном положении датчика расценивается визуализация сокращений отдельных фимбрий вследствие распространяющейся на них волны активности миометрия и их пульсация. Существенные отклонения от нормальных размеров и формы, неоднородность отраженного сигнала, расширение и появление эхонегативных слоев внутри канала перешейка или ампулы трубы, ригидность или аморфность фимбрий, эхопозитивные включения (фиброзные отложения), присутствие паратубарных кист и спаек, выявляемые при проведении SAS-теста, являются сонографическими признаками, которые позволяют дать системную оценку функциональному состоянию дистального сегмента фаллопиевой трубы.

Дифференцированная диагностика фимбрий при проведении SAS-теста

Отличительным признаком петель кишечника является многослойность эхоструктуры стенок с характерными наружным эхопозитивным и внутренним эхонегативным слоями. Ультрасонографическая картина сальника весьма близка к характеристикам сигнала, отраженного от сосцевидных форм фимбрий. Дифференцированная диагностика этих образований требует определенных практических навыков. Отражение сигнала от ткани маточных труб в сравнении с сальником имеет более яркий эхогенный и однородный характер (рис. 6, 7).

Рисунок 6. Ампула прямой кишки. Многослойная структура стенки кишечника. Сонограмма 2D, ТВС+МГО

Рисунок 7. Фимбрии маточной трубы. Сонограмма 2D, ТВС+МГО

Указанные стрелками фимбрии трубы отличаются от петель кишечника отсутствием характерной для стенки кишечника многослойности и по эхоструктуре напоминают сальник.

Отличия эхоструктуры сосцевидных фимбрий и петель кишечника показаны на рисунках 8 и 9.

В отличие от тонкого кишечника, петли которого связаны брыжейкой, а перистальтика носит синхронный характер, активность интактной маточной трубы можно наблюдать в виде автономной мобильности отдельных фимбрий первого порядка (рис. 10, 11).

После оценки анатомического и функционального состояния воронки и ампулы трубы следует приступить к визуализации интерстициального и перешеечного отделов маточных труб. Изменив угол направления сканирования

Рисунок 8. Многослойные стенки тонкого кишечника (указаны стрелками). Сонограмма 2D, ТВС+МГО

Рисунок 9. Сосцевидный фенотип воронки трубы (2). Сонограмма 2D, ТВС+МГО

У маточной трубы и фимбрий отсутствует характерная для кишечника многослойность стенок. Рядом расположены другие индикаторы фаллопиевых труб: яичник (3) и киста Морганьи (1).

Рисунок 10. Воронка фаллопиевой трубы с пальцевидными фимбриями первого порядка. Сонограмма 2D, ТВС+МГО

Рисунок 11. Воронка фаллопиевой трубы с ампулой (1), яичником (2) и пальцевидными фимбриями (3). Сонограмма 2D, ТВС+МГО

и/или сместив головку датчика в пределах зеркала МГО, можно визуализировать эндометрий в области трубных углов полости матки. Наиболее удобным условием сканирования интерстициальных отделов трубы, на наш взгляд, является одна из косых плоскостей угла матки, близкая к поперечному скану. Качество изображения напрямую зависит от индивидуальных анатомических особенностей расположения матки, ее связочного аппарата, физических характеристик тканей и размеров мобильного

гидроокна. После идентификации трубного угла матки сканирующую головку датчика следует немного сместить в сторону перешейка соответствующей маточной трубы. Иногда в плоскости одного скана удается получить не только изображение интерстициального отдела трубы вместе с участком эндометрия, но и перейти к визуализации истмического отдела, оценив его размеры и структуру (рис. 12, 13) [5].

Рисунок 12. Трубный угол матки. Сонограмма 2D, ТВС+МГО

1 – эндометрий; 2 – интерстициальный отдел трубы.

Рисунок 13. Перешеек маточной трубы в «зеркале» МГО. Сонограмма 2D, ТВС+МГО

Оценка SAS-теста

SAS-тест оценивается как позитивный (SAS Rt (+) и/или SAS Lt (+)) при обнаружении мобильных дифференцированных фимбрий фаллопиевых труб с обеих или одной из сторон. Пульсация первичных фимбрий и визуализация вторичных являются дополнительными признаками позитивного свойства. Тест оценивается как SAS Rt (-) справа или SAS Lt (-) слева негативный, если фимбрии обладают следующими признаками или их сочетанием: ригидность, отечность, фиброзные включения, аморфность, ассоциации со спайками и/или паратубарными кистами, отсутствие соответствующей мобильности. Дилатация трубы или гидрофильное содержимое в ее канале указываются в описательной части. Наличие фимбрий, сохранивших мобильность, указывается дополнительно. Тем не менее, в этих случаях «симптом актинии» сохраняет отрицательную оценку. Присутствие даже единичных ригидных фимбрий с

признаками фиброза (яркие экзогенные включения) следует рассматривать как маркер воспалительных изменений и возможное основание для проведения лапароскопии. Наружный диаметр перешейка в норме составляет 5–7 мм. Диаметр неизменной ампулы фаллопиевой трубы – 10–12 мм. Диаметр яичниковой фимбрии обычно не превышает 8 мм. Размеры воронки трубы варьируют в значительных пределах. В силу значительной вариабельности размеров и формы измерение воронки трубы имеет смысл лишь при наличии признаков фимоза. Если сегменты маточных труб в силу анатомических условий не были визуализированы при достаточных размерах зеркала МГО (3 мл и более), тест не подлежит оценке. В подобном случае в заключении указывается объем обнаруженной перитонеальной жидкости и подчеркивается, что трубы не визуализированы. Комментируя последнее обстоятельство, следует понимать, что если воронки фаллопиевых труб, несмотря на достаточные размеры зеркала МГО, находятся вне его пределов, то не все механизмы захват ооцит-кумулюсного комплекса работают одинаково эффективно. Контакт яйцеклетки со слизистой оболочкой трубы у таких женщин наиболее вероятен в момент овуляции. Однако расположение воронок в отдалении от отлогих мест малого таза, очевидно, снижает компенсаторные возможности механизма захвата яйцеклетки в постовуляторный период.

SAS-тест оценивается как «сомнительный», когда результаты функциональной оценки фимбрий носят неоднозначный характер. Негативные и сомнительные результаты SAS-теста при наблюдении пар с бесплодием неясного генеза следует расценивать как одно из показаний к проведению лапароскопии.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ, УЧАСТНИКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования было изучение результатов сонографической оценки функции дистальных отделов фаллопиевых труб, полученных при помощи проверки симптома «морской актинии» у пациенток с необъяснимыми формами бесплодия в браке. В проспективном поперечно-секционном исследовании, которое проводилось на базе центра репродуктивной медицины «Клиника Ремеди» в период с 16 июля по 16 декабря 2016 г., приняли участие 43 женщины из числа пар с необъяснимым бесплодием, у которых были визуализированы дистальные отделы фаллопиевых труб.

Проподимость маточных труб у всех обследованных женщин была подтверждена лапароскопически, ретро- и проспективно. Средний возраст обследуемых женщин составил $31,5 \pm 6,0$ лет, средняя продолжительность бесплодия – $3,2 \pm 3,0$ года. Индекс массы тела обследуемых находился в пределах $19,5–25,0$ кг/м².

Диагностику методом ТВС+МГО проводили в периовуляторный период, а также через 1–3 дня после подтверждения овуляции при помощи ультразвуковых сканеров GE Logiq P5 Premium и GE Logiq 700 Expert, стандартными высокочастотными вагинальными датчиками частотой 6–10 МГц. Статистические расчеты проводились при помощи программы MedCalc (<https://www.medcalc.org/>), версия 17.5.5. Специфичность SAS-теста составила 0,8 (доверительный интервал (ДИ) 0,78–0,99), точность – 0,77 (ДИ 0,68–0,88).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

У всех 43 пациенток был проведен SAS-тест, результаты которого вместе с данными о патологии в области фаллопиевых труб, подтвержденной лапароскопически, представлены в таблице.

Таблица. Частота выявления патологии в области дистальных отделов маточных труб во время лапароскопии у 43 участниц исследования

Результаты SAS-теста	Участницы исследования, абс. ч. (%)	Подтвержденная патология, абс. ч. (%)
Позитивные	30 (69,75)	8 (26,6)
Негативные	10 (23,25)	9 (90,0)
Сомнительные	3 (7,0)	2 (66,7)

Диагностическую точность SAS-теста оценивали по результатам лапароскопии. У женщин с позитивными результатами SAS-теста в 5 случаях лапароскопически были обнаружены минимальный эндометриоз в области брюшины, крестцово-маточных связок и поверхностные гетеротопии на яичниках в сочетании с единичными гидатидами Морганьи, не ассоциированными с фимбриями труб. У 2 женщин присутствовали Мюллеровы кисты на серозной оболочке труб и тела Розенмюллера, несущественные с точки зрения влияния на механизм захвата ооцит-кумулюсного комплекса. У 1 пациентки выявлен поверхностный очаг эндометриоза на серозной оболочке в области физиологического изгиба фаллопиевой трубы. В целом малозначимая для нарушений механизма захвата яйцеклетки патология была выявлена у 26,7% женщин с позитивными результатами SAS-теста.

У 9 (90%) женщин с негативными результатами и у 2 (66,7%) женщин с сомнительными результатами SAS-теста присутствовала выраженная в различной степени патология: признаки фолликулярного сальпингита, единичные паратубарные кисты, рыхлые адгезии в области фимбрий, отек, полнокровие, фиброзные отложения и очаговая инфильтрация слизистых оболочек фимбрий, единичные очаги эндометриоза на брюшине, крестцово-маточных связках и поверхностные гетеротопии на яичниках. Еще у 1 пациентки на фоне спаек были обнаружены множественные паратубарные кисты в области воронок маточных труб. В целом сочетанная патология выявлена у 84,6% женщин с негативными и сомнительными результатами SAS-теста. Похожие результаты при проведении фертилоскопии были получены и другими авторами [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преимуществами SAS-теста являются простота выполнения, доступность, высокая специфичность и точность, отсутствие инвазивности и дополнительных затрат. Недостатки этого метода – снижение чувствительности при ожирении и необходимость наличия специальных навыков у врача. ТВС+МГО с проверкой симптома «морской актинии» может быть рекомендована в качестве теста первой линии диагностики анатомических и функциональных нарушений в области дистального сегмента фаллопиевых труб. SAS-тест может быть использован в менеджменте пар с бесплодием неясного генеза при возникновении дилеммы выбора внутриматочной инсеминации или лапароскопии при уточнении алгоритма ведения.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Doshchekyn, V.V. "Identification of intact fallopian tubes using the new non-contrast ultrasound technique 'The Mobile Hydroacoustic Window.'" *J Biomedical Biosocial Anthropology* 27 (2016): 161–6.
2. Papaioannou, S., Afnan, M., Jafettas, J. "Tubal assessment tests: still have not found what we are looking for." *Reprod Biomed Online* 15.4 (2007): 376–82.
3. Franz, M., Ott, J., Watrelot, A., et al. "Prospective evaluation of the learning curve of fertiloscopy with and without ovarian drilling." *Reprod Biomed Online* 30.4 (2015): 408–14.
4. Chizen, D.R., Pierson, R.A. "Transvaginal ultrasonography and female infertility." *Glob libr women's med* (2010). DOI: 10.3843/GLOWM.10326
5. Дощечкин, В.В. Трансвагинальная МГО-сонография: новые возможности в оценке функции маточных труб / В.В. Дощечкин // *J Biomedical Biosocial Anthropology* 28 (2017): 175–80. Vinnitsya, VNMU, УДК 618.12-007.271; ISSN – 1816-031X.
6. Doshchekyn, V.V. "Transvaginal MHAW-sonography: new possibilities in evaluating of the fallopian tubes function." *J Biomedical Biosocial Anthropology* 28 (2017): 175–80.
7. Imaging in reproductive sciences: *Medicine, Physiology, Biology* (2016). Web-source. Ed. by V.V. Doshchekyn. Available from: [https://journal.rp.jimdo.com/], last accessed Sep 26, 2017.
8. Watrelot, A. "Place of transvaginal fertiloscopy in the management of tubal factor disease." *Reprod Biomed Online* 15.4 (2007): 389–95.

СИМПТОМ «МОРСКОЙ АКТИНИИ» В ДИАГНОСТИКЕ ФУНКЦИИ ФАЛЛОПИЕВЫХ ТРУБ

В.В. Дощечкин, врач акушер-гинеколог высшей категории, главный врач центра репродуктивной медицины «Клиника Ремеди», г. Одесса

В статье изложена методика функциональной ультразвукографической оценки дистальных отделов фаллопиевых труб и результаты проведения нового диагностического теста «морской актинии» (SAS-тест).

Цель работы: изучить ультразвукографические результаты проверки симптома «морской актинии» и результаты оценки функции фаллопиевых труб у пациенток с необъяснимыми формами бесплодия в браке.

Дизайн: проспективное поперечно-секционное исследование.

Пациенты, методы: группу исследования составили 43 женщины с супружеским бесплодием неясного генеза, у которых были идентифицированы воронки фаллопиевых труб. У всех женщин проходимость фаллопиевых труб подтверждалась ретро- и проспективно хромоперфузией во время лапароскопии. Трансвагинальное сканирование выполнялось в технике мобильного гидроакустического окна (ТВС+МГО) без использования дополнительного контраста. При сонографической оценке функции фимбрий и воронок фаллопиевых труб впервые учитывали результаты проверки симптома «морской актинии» (SAS).

Результаты и обсуждение: были идентифицированы 4 основных сонографических фенотипа воронок фаллопиевых труб и связанные с ними различные трудновизуализируемые патологические субъекты малого таза. Позитивную сонографическую оценку SAS-теста, подтверждающую функциональность воронки одной или обеих маточных труб, получили 30 (69,75%) из 43 женщин. У 10 (23,25%) женщин получение негативной оценки SAS-теста послужило основанием для подозрения в нарушении функции воронок труб. У 3 (7,0%) пациенток результаты пробы оказались сомнительными. Диагностическую точность SAS-теста оценивали по результатам лапароскопии. Патология фаллопиевых труб подтверждена лапароскопически у 8 женщин с позитивными, 9 с негативными и 2 женщины с сомнительными результатами SAS-теста.

Вывод: результаты применения SAS-теста для сонографической оценки функции фаллопиевых труб показали диагностическую эффективность метода. Специфичность и точность теста составили соответственно 0,8 (ДИ 0,79–0,99) и 0,77 (ДИ 68,49–88,0). Необходимо отметить, что отсутствие у врача должных навыков владения техникой ТВС+МГО и некоторые фенотипические особенности женщин способны снизить эффективность метода. Использование SAS-пробы может быть полезным при решении вопроса о целесообразности проведения лапароскопии у женщин с необъяснимым бесплодием.

Ключевые слова: маточные трубы, фимбриии, SAS-тест, ТВС+МГО, бесплодие.

СИМПТОМ «МОРСЬКОЇ АКТИНІЇ» В ДІАГНОСТИЦІ ФУНКЦІЇ ФАЛЛОПІЄВИХ ТРУБ

В.В. Дощечкин, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, головний лікар центру репродуктивної медицини «Клініка Ремеді», м. Одеса

У статті викладена методика функціональної ультразвукографічної оцінки дистальних відділів фаллопіїєвих труб і результати проведення нового діагностичного тесту «морської актинії» (SAS-тест).

Мета роботи: вивчити ультразвукографічні результати перевірки симптому «морської актинії» і результати оцінки функції фаллопіїєвих труб у пацієнок із нез'ясованими формами безпліддя в шлюбі.

Дизайн: проспективне поперечно-секційне дослідження.

Пацієнти, методи: групу дослідження склали 43 жінки з подружнім безпліддям неясного генезу, в яких були ідентифіковані воронки фаллопіїєвих труб. В усіх жінок проходність фаллопіїєвих труб підтверджувалася ретро- і проспективно хромоперфузією під час лапароскопії. Трансвагінальне сканування виконувалося в техніці мобільного гідроакустичного вікна (ТВС+МГВ) без використання додаткового контрасту. Під час сонографічної оцінки функції фімбрії і воронок фаллопіїєвих труб вперше враховували результати перевірки симптому «морської актинії» (SAS).

Результати та обговорення: були ідентифіковані 4 основні сонографічні фенотипи воронок фаллопіїєвих труб і пов'язані з ними різні патологічні суб'єкти малого таза, які складно візуалізуються. Позитивну сонографічну оцінку SAS-тесту, яка підтверджує функціональність воронки однієї або обох маткових труб, отримали 30 (69,75%) із 43 жінок. У 10 (23,25%) жінок отримання негативної оцінки за SAS-тестом стало підставою для підозри в порушенні функції воронок труб. У 3 (7,0%) пацієнок результати проби виявилися сумнівними. Діагностичну точність SAS-тесту оцінювали за результатами лапароскопії. Патологія фаллопіїєвих труб підтверджена лапароскопічно у 8 жінок із позитивними, 9 з негативними і 2 жінок із сумнівними результатами SAS-тесту.

Висновок: результати застосування SAS-тесту для сонографічної оцінки функції фаллопіїєвих труб показали діагностичну ефективність методу. Специфічність і точність тесту склали відповідно 0,8 (ДІ 0,79–0,99) та 0,77 (ДІ 68,49–88,0). Необхідно відзначити, що відсутність у лікаря належних навичок володіння технікою ТВС+МГВ і деякі фенотипічні особливості жінок здатні знизити ефективність методу. Використання SAS-проби може бути корисним при вирішенні питання щодо доцільності проведення лапароскопії в жінок із нез'ясованим безпліддям.

Ключові слова: маткові труби, фімбрії, SAS-тест, ТВС+МГВ, безпліддя.

“SEA ANEMONE” SYMPTOM IN DIAGNOSIS OF FALLOPIAN TUBES FUNCTION

V.V. Doshchekyn, obstetrician gynecologist high category, head of the clinic of reproductive medicine “Remedi”, Odesa

The article presents the method of ultrasonographic diagnosis of fallopian tubes function by the “Sea Anemone Symptom”.

Objective: to study the function of patent uterine tubes in women among the couples with unexplained subfertility.

Design: prospective cross-sectional study.

Patients, Methods, Settings: 43 subfertile women were included into the study group. Non-contrast transvaginal sonography was carried out in all patients by the technique of mobile hydro-acoustic window (TVS+MHAW). The new “Sea Anemone Symptom” test (SAS-test) was performed for the ultrasonographic assessment of the function of fallopian tubes. In all women uterine tubes patency was confirmed by laparoscopic chromoperfusion, retro- and prospectively. The study was conducted in the Odesa center for reproductive medicine “Remedi” in the period from July 16 to December 16, 2016.

Results and discussion: 4 main sonographic phenotypes of fallopian tube funnels and associated various difficult-to-visualized pathological pelvic subjects were identified. SAS-test positive sonographic assessment confirming the functionality of one or both uterine tubes' funnel was obtained in 30 (69.75%) of 43 women. In 10 (23.25%) negative results of SAS-test served as a ground for suspicion of altered fimbriae of fallopian tubes. In 3 (7.0%) cases test results appeared doubtful. Diagnostic accuracy of SAS-test was evaluated based on the laparoscopic findings. Pathology of fallopian tubes was confirmed laparoscopically in 8 women with positive, 9 with negative and 2 women with questionable results of SAS-test.

Conclusion: the SAS-test can be used in the management of couples with unexplained infertility, when deciding on the advisability of laparoscopy. The TVS+MHAW method with its advantages in accuracy, non-invasiveness and safety profile, can serve as the first-line diagnostics of hard-to-see pelvic subjects associated with fimbriae of fallopian tube in subfertile female.

Keywords: fallopian tubes, fimbriae, SAS-test, TVS+MHAW, infertility.